

PENDEKATAN-PENDEKATAN DALAM KONSELING ISLAM

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas kelompok

Mata Kuliah : Konseling Islam

Dosen Pengampu : Aulia Marzuki, M.Psi

Disusun Oleh:

BKI-3/Sem.VII

Nama :

Nurul Azmi (0303183225)

Nur Muhammad Ridho Almadani (0303183186)

Ridwan Girsang (0303183204)

Syabdila Juliani Tri Utami (0303182104)

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIAH DAN KEGURUAN

UIN SUMATERA UTARA

MEDAN

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmad, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “ Pendekatan – Pendekaan Yang Dilakukan Dalam Konseling Islam ”

Makalah ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini.

Terlepas dari semua itu, kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah ini, dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Medan, 18 September 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II. PEMBAHASAN	
A. Pengertian Pendekatan Konseling Islam	3
B. Pendekatan-Pendekatan Dalam Konseling Islam	5
C. Penerapan Dalam Konseling Islam	8
D. Kelebihan Konseling Islam Daripada Konseling Biasa	9
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang kehidupan manusia pastilah tidak terlepas dari suatu masalah, baik masalah pribadi, keluarga, saudara dan teman. Kadang kala sebagian manusia bisa menghadapi masalahnya sendiri dengan bijaksana tanpa campur tangan orang lain, akan tetapi banyak juga yang membutuhkan bantuan dari orang lain maupun para ahli dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Dalam kehidupan beragama manusia juga banyak menemui masalah- masalah keagamaan, yang pada akhirnya masalah tersebut harus ditangani dengan cara dan metode yang benar, sehingga bagaimana caranya individu yang bermasalah tersebut dapat mudah dan cepat dalam menyelesaikan masalahnya sesuai prespektif Islam.

Melihat perkembangan sejarah agama-agama besar di dunia, bimbingan konseling Islami sebenarnya telah dilakukan oleh para Nabi dan Rasul, Sahabat nabi, para ulama, dan juga pendidik di lingkungan masyarakat dari zaman ke zaman. Pelaksanaan bimbingan konseling di lingkungan masyarakat beragama secara non formal telah dikenal sebagai suatu kegiatan bagi orang yang memegang kedudukan pimpinan dalam bidang keagamaan, hanya saja di dalam kegiatannya belum didasari teoriteori pengetahuan yang berhubungan dengan teknis serta administrasi pelaksanaannya, serta belum dilembagakan secara normal.

Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi di era globalisasi, dimana persaingan begitu ketat, sehingga bimbingan dan konseling harus dikembangkan secara baik, karena dampak era global dapat berkaitan dengan personal, sosial maupun lapangan pekerjaan, maka jenis bimbingan yang dikembangkan harus berkaitan dengan bimbingan dan konseling dalam berbagai bidang

Berdasarkan hal tersebut muncullah bimbingan dan konseling Islami sebagai wadah untuk memecahkan permasalahan yang berlandaskan dengan nilai-nilai ke-Islaman.¹

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian/defenisi dari pendekatan konseling ?
2. Apa saja pendekatan-pendekatan dalam konseling islam ?
3. Bagaimana penerapan pendekatan konseling islam ?
4. Apa saja kelebihan dari pendekatan konseling islam ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian/defenisi dari pendekatan konseling
2. Untuk mengetahui pendekatan-pendekatan dalam konseling islam
3. Untuk mengetahui penerapan pendekatan konseling islam
4. Untuk mengetahui dari pendekatan konseling islam

¹ Said Alwi, (2018), Pendekatan dan Metode Konseling Islami, Jurnal ITQAN, Vol.09 No.2 , hlm 144.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendekatan Konseling

Lubis berpendapat, landasan konseling Islam adalah nilai-nilai yang digali dari ajaran Islam. Al-Qur'an adalah sumber bimbingan, nasihat dan obat untuk menanggulangi permasalahan.

[Qs.Yunus, 57 menyatakan “ Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”].

Konseling Islam berupaya membantu individu belajar mengembangkan fitrah-iman, dengan cara memberdayakan (*empowering*) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar, dan akhirnya memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.

Konseling Islam mendekati manusia pada fitrahnya yang positif dan membantu mereka agar tidak salah jalan dalam memenuhi dorongan nafsunya sehingga dorongan itu tersalur secara benar, bahkan sebaliknya, mendorong manusia mencapai kemajuan yang positif. Dengan demikian, pendekatan konseling Islam untuk menselaraskan kembali kepribadian manusia sesuai tuntunan Islam, penemuan makna hidup, penyembuhan gangguan emosional, penyesuaian terhadap masyarakat, pencapaian kebahagiaan dan kepuasan, pencapaian aktualisasi diri, peredaan kecemasan serta penghapusan tingkah laku mal-adaptif dan belajar tingkah laku adaptif sebagaimana yang diajarkan Islam.²

Konseling dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Irsyad* atau *al-Istisyrah*, dan kata bimbingan disebut dengan *at-Taujih*. Berdasarkan kata tersebut, maka bimbingan dan konseling dialihbahasakan menjadi *at-Taujih wa al-Irsyad* atau *at-*

² Agus Akhmadi,(2016), "Pendekatan Konseling Islam Dalam Mengatasi Problema Psikologi Masyarakat (Islamic Counseling Approach On Solving Psychological Problems In Society) , Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 10, No. 4, hlm. 380.

Taujih wa al-Istisyarah. Secara etimologi kata *Irsyad* berarti *al-Huda, ad-Dalalah*, dalam bahasa Indonesia berarti petunjuk, sedangkan kata *Istisyarah* berarti *thalabah minh al-masyurah/an-nashihah*, yaitu meminta nasihat, konsultasi.³

Konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali esistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

Muhammad Arifin mendefinisikan konseling Islami merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya suatu cahaya harapan kebahagiaan hidup saat sekarang dan dimasa yang akan datang.⁴

Mengenai kedudukan dan hubungan antara bimbingan dan konseling terdapat banyak pandangan, salah satunya memandang bahwa konseling sebagai teknik bimbingan, dengan kata lain konseling berada dalam bimbingan. Pendapat lain menyatakan bahwa bimbingan merupakan pencegahan munculnya masalah yang dialami oleh individu dengan kata lain bimbingan sifat atau fungsinya preventif (pencegahan), sedangkan konseling sifatnya kuratif dan korektif.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa konseling islam adalah proses pembeian bantuan kepada orang lain agar dapat membantu individu belajar mengembangkan fitrah-iman, dengan cara memberdayakan (*empowering*) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar, dan akhirnya memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.

³ Lubis, S. A. (2015) *Konseling Islami dalam Komunitas Pesantren*, (Bandung : Citapustaka Media), hlm 68

⁴ Faqih, A. R. (2001) *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hlm 110

B. Pendekatan - Pendekatan Dalam Konseling Islam

Dalam Al-Qur'an, Allah menerangkan tentang bagaimana metode dakwah maupun konseling yang harus dilakukan untuk menyeru orang atau umat kejalan Allah, yang merupakan metode terbaik dan merupakan prinsip dasar. Seperti tercantum dalam QS. An-Nahl:125, yaitu: (1) Pendekatan *al-hikmah*, (2) Pendekatan *mauizhoh al hasanah*, dan (3) Pendekatan *jaadilhulhum billatihiya ahsan*. Ketiga metode dakwah itulah yang dijadikan sandaran yang akan ditempuh oleh para pendidik, yang penyampaiannya disesuaikan dengan obyek konseling, baik keadaan, tempat dan waktu.⁵ Berikut penjelasan dari ketiga metode pendekatan tersebut.

1. Pendekatan *bil Hikmah*

Hikmah menurut Al-Maraghi dalam kitab Tafsirnya, sebagaimana yang dikutip oleh Masyhur Amin, yaitu perkataan yang tepat lagi tegas yang dibarengi dengan dalil-dalil yang dapat menyingkap kebenaran dan melenyapkan keraguan. Kata *hikmah* mengandung tiga unsur, yaitu :

- a Unsur ilmu, yaitu adanya ilmu yang shahih yang dapat antara yang hak dan yang bathil, berikut tentang rahasia, faedah dan seluk-beluk sesuatu.
- b Unsur jiwa, yaitu sampainya ilmu tersebut ke dalam jiwa sang ahli hikmah, sehingga ilmu tersebut mendarah daging dengan sendirinya.
- c Unsur amal perbuatan, yaitu ilmu pengetahuannya yang terhujam ke dalam jiwamampu memotivasi diri untuk berbuat. Dengan perkataan lain, perbuatannya itu dimotori oleh ilmu yang merasuk ke dalam jiwa.⁶

⁵ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 1994) , hlm. 143

⁶ Masyhur Amin, *Metode Dakwah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah tentang AktivitasKeagamaan*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1980), hlm. 28-29

Sedangkan menurut Toha Jahja Omar seperti yang dikutip oleh Hasanuddin, *hikmah* adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan.⁷

Dengan demikian, *al-dakwah bi al-hikmah* mempunyai arti kompetensi yang dimiliki oleh seorang konselor di dalam melaksanakan layanan konseling dengan didasari kemampuan yang utuh sehingga konseli dapat memahami dan menanamkan di dalam hati dan perbuatannya. Selain itu, konselor juga tahu benar tentang waktu, tempat dan keadaan manusia yang dihadapi sehingga ia dapat memilih cara yang tepat untuk menyampaikan muatan konseling yang hendak diberikan kepada mereka. Ia juga tahu benar tentang tujuan yang hendak dicapai, sehingga ia dapat memilih materi yang tepat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan itu.⁸

2. Pendekatan *al-Mauidzah al-Hasanah*

Al-mauidzah al-hasanah menurut Ibn Sayyidih, sebagaimana dikutip oleh Masyhur Amin, adalah;

تذكيرك للانسان بمايلين قلبه من ثواب وعقاب.

Artinya: “Mengingatkan (yang dilakukan) kepada orang lain dengan pahala dan siksa yang dapat menjinakkan hatinya.”

Jadi, *al-mauidzah al-hasanah* adalah memberi nasehat dan memberi ingat (memperingatkan) kepada orang lain dengan bahasa yang baik yang dapat menggugah hatinya sehingga pendengar mau menerima nasehat tersebut.⁹ Menurut Hasanuddin, mengutip pendapat dari M.A. Mahfoeld, *al-mauidzah al-hasanah* kata-kata yang santun dan dapat memotivasi

⁷ Hasanuddin, *Hukum Dakwah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 36

⁸ Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami....*, hlm. 143-144

⁹ Masyhur Amin, *Metode Dakwah...*, hlm. 34

perkembangan manusia. *Hasanah* dalam dakwah maupun konseling Islam paling tidak harus mengandung beberapa unsur berikut:

- a Didengar orang, lebih banyak lebih baik suara panggilannya
- b Diturut orang, lebih banyak lebih baik maksud tujuannya, sehingga
- c Menjadi lebih besar kuantitas manusia yang kembali ke jalan Tuhannya, jalan Allah swt.¹⁰
- d Pendekatan *al-Mujadalah bi al-lati Hiya Ahsan*

3. *Al-Mujadalah bi al-lati hiya ahsan*

Al-Mujadalah bi al-lati hiya ahsan yaitu bertukar pikiran dengan menggunakan dalil atau alasan yang sesuai dengan kemampuan berpikirnya.¹¹ Seorang konselor harus terbuka, dapat mengendalikan emosi, menghargai pendapat orang lain apabila sedang berdebat atau berdiskusi, tidak hanya asal mengeluarkan argumentasi yang hanya membela diri saja karena merasa malu jika argumentasinya dikalahkan pihak lain.

Namun di sini yang penting adalah mencari titik temu yang bisa diterima dengan akal atau logis.¹² Metode konseling Islami paling tidak dapat menggunakan cara-cara yang dapat menyentuh perasaan konseli untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan konseling harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia.¹³

¹⁰ Hasanuddin, *Hukum Dakwah...*, hlm. 37

¹¹ Ibid., hlm. 39

¹² Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami...*, hlm. 144-145

¹³ Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1987), hlm.43

C. Penerapan Pendekatan Konseling Islam

Penerapan pendekatan konseling islam dalam kehidupan adalah membentuk kepribadian yang baik dan benar sesuai dengan fitrah manusia dan selaras dengan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Untuk itu beberapa penerapan yang dapat dilakukan melalui konseling islam yaitu :

1. Memberikan pengetahuan moral yang baik bagi para peserta didik
2. Memberikan peringatan tentang tingkah laku ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran islam untuk diubah pola perilakunya
3. Memberikan pelayanan seperti permasalahan yang terjadi dalam kehidupan siswa agar kelak dapat diselesaikan. Adapun permasalahan tersebut antara lain :
 - a Problem memilih sekolah. Untuk menentukan sekolah mana yang akan dimasuki biasanya disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Namun tidak jarang orang tua yang memaksakan anak untuk masuk sekolah yang tidak diminati anaknya. Anak pun menurut saja karena ingin menunjukkan baktinya kepada orang tua. Hal ini dapat menyebabkan anak tidak serius dalam proses belajar di sekolahnya.
 - b Problem memilih jurusan. Ketika sudah penentuan jurusan mana yang akan dipilih, berarti sudah masuk pada spesifikasi bidang apa kelak yang akan ditekuni peserta didik dalam pengembangan karirnya. Namun karena berbagai faktor: ketidaksesuaian dengan keinginan orang tua, ketidaksesuai nilai dengan minat, atau yang lainnya, pemilihan jurusan juga menjadi problem tersendiri bagi siswa. Bahkan tidak sedikit dari mereka hanya ikut-ikutan temannya tanpa memperhatikan kemampuan, minat yang sebenarnya.
 - c Problem kesulitan belajar. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan belajar: lingkungan yang tidak mendukung konsentrasi belajar, kemampuan intelektual, metode mengajar guru, atau tidak adanya minat terhadap pelajaran.

Akibatnya siswa tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan sulit untuk memahami materi pelajaran.

- d Problem dalam pergaulan yang dipengaruhi oleh kondisi perkembangan zaman yang juga diiringi dengan perubahan nilai dan tatanan dalam masyarakat. Misalnya hubungan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- e Problem dalam bersikap dan berperilaku yang menghambatnya dalam mengikuti proses belajar di sekolah: sering bolos, suka mengganggu teman yang sedang belajar. Problem ini bisa juga dikarenakan latar belakang pola pendidikan dari orang tua.¹⁴

D. Kelebihan Konseling Islam Daripada Konseling Biasa

Bimbingan dan Konseling Islam memiliki Perbedaan dengan Bimbingan dan Konseling Konvensional. Bimbingan dan Konseling Islam yaitu suatu proses pemberi bantuan secara terus menerus dan sistematis terhadap individu dan sekelompok orang yang sedang mengalami kesulitan lahir dan bathin untuk dapat memahami dirinya dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi sehingga dapat hidup harmonis sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah dan Rasul-Nya demi tercapainya kebahagiaan duniawiah dan ukhrawiah, sedangkan Bimbingan dan Konseling Konvensional dapat dilakukan ketika bertatap muka agar dapat mengembangkan prilakunya kearah yang lebih baik dan setelah mendapat layanan konseling klien diharapkan dapat memecahkan masalahnya sendiri.

Tujuan umum konseling Islam secara implisit sudah ada dalam batasan atau definisi bimbingan dan konseling Islam, yakni yang ingin dicapai dengan bimbingan dan konseling ialah mewujudkan individu menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. tujuan bimbingan dan konseling Islam yang dikemukakan oleh M. Hamdani Bakran Adz-Dzaky adalah sebagai berikut :

¹⁴ Yuliyatun, (2013), Peranan Bimbingan dan Konseling Islam Di Sekolah, (Jawa Tengah : STAIN Kudus), Jurnal Religi, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 04 No. 2, hlm 349

- 1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan, dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak, dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*), dan mendapatkan pencerahan taufik hidayah Tuhannya (*mardhiyah*)
- 2) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial, dan alam sekitarnya.
- 3) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang.
- 4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhannya, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya serta ketabahan menerima ujian-Nya.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa konseling islam memiliki kelebihan daripada konseling biasa atau konseling pada umumnya yaitu sebagai berikut :

1. Konseling Islami memiliki tujuan yang mengarahkan individu kepada ketenangan-ketenangan dan keridhaan Allah SWT.
2. Konseling Islami tidak hanya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu tetapi mengarahkan individu kembali fitrahnya
3. Sistem konseling Islam dimulai dari mengarahkan kepada kesadaran nurani dan membaca ayat-ayat Allah.

¹⁵ Sutoyo, Anwar. 2009. Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik. Semarang: CV. Widya Karya, hlm 29.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat dijelaskan kembali melalui tulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

- a Bahwa Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan kepada orang lain agar dapat membantu individu belajar mengembangkan fitrah-iman, dengan cara memberdayakan (*empowering*) fitrah-fitrah (jasmani, rohani, nafs, dan iman) mempelajari dan melaksanakan tuntunan Allah dan rasul-Nya, agar fitrah-fitrah yang ada pada individu berkembang dan berfungsi dengan baik dan benar, dan akhirnya memperoleh kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat.
- b Pendekatan konseling antara lain yaitu ada tiga : 1) Pendekatan *al-hikmah*, (2) Pendekatan *mauizhoh al hasanah*, dan (3) Pendekatan *jaadilhulhum billatihya ahsan*. Ketiga metode dakwah itulah yang dijadikan sandaran yang akan ditempuh oleh para pendidik, yang penyampaiannya disesuaikan dengan obyek konseling, baik keadaan, tempat dan waktu.
- c Penerapan pendekatan konseling islam membentuk kepribadian yang baik dan benar sesuai dengan fitrah manusia dan selaras dengan aturan dalam Al-Qur'an dan Hadist.
- d Bahwa konseling islam memiliki kelebihan daripada konseling biasa atau konseling pada umumnya yaitu sebagai berikut : (1.) Konseling Islami memiliki tujuan yang mengarahkan individu kepada ketenangan-ketenangan dan keridhaan Allah SWT. (2). Konseling Islami tidak hanya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu tetapi mengarahkan individu kembali fitrahnya. (3.) Sistem konseling Islam dimulai dari mengarahkan kepada kesadaran nurani dan membaca ayat-ayat Allah

B. Saran

Adapun saran dari kami sebagai pemakalah bahwa seharusnya konseling islam semakin dikembangkan metode dan pendekatannya dan diamalkan oleh para guru Bimbingan dan Konseling di sekolah yang dikhususkan bagi para guru BK di sekolah berlandaskan islam seperti di MDA,MIN,MTSN,MAN, dan berbagai institusi pendidikan islam lainnya. Sehingga ranah konseling islam dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Akhmadi,(2016), "Pendekatan Konseling Islam Dalam Mengatasi Problema Psikologi Masyarakat (Islamic Counseling Approach On Solving Psychological Problems In Society) , Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 10, No. 4.

Faqih, A. R. (2001) Bimbingan dan Konseling dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press)

Hasanuddin, *Hukum Dakwah*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996)

Lubis, S. A. (2015) Konseling Islami dalam Komunitas Pesantren, (Bandung : Citapustaka Media)

Masyhur Amin, *Metode Dakwah Islam dan Beberapa Keputusan Pemerintah tentang AktivitasKeagamaan*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1980)

Said Alwi, (2018), Pendekatan dan Metode Konseling Islami, Jurnal ITQAN, Vol.09 No.2

Sutoyo, Anwar. 2009. Bimbingan dan Konseling Islami Teori dan Praktik. Semarang: CV. Widya Karya

Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islami*, (Medan: Perdana Publishing, 1994)

Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1987),

Yuliyatun, (2013), Peranan Bimbingan dan Konseling Islam Di Sekolah, (Jawa Tengah : STAIN Kudus), Jurnal Religi, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 04 No. 2.